

PSIHOLOGIJA U DOBU DIGITALNE AUTOMATIZACIJE: DA LI AI MOŽE DA REPLIKUJE STRUČNU PROCENU I INTERPERSONALNI ODNOS

Biljana Dimitrić¹, Aleksandra Đurić², Marija Ivanović³

Apstrakt

Ovaj rad ispituje mogućnost primene Ai terapeuta u psihološkoj praksi kroz analizu njihovih funkcionalnih kapaciteta u poređenju sa ljudskim terapeutima. Cilj istraživanja je da se proceni u kojoj meri sistemi zasnovani na veštačkoj inteligenciji mogu preuzeti ključne elemente psihoterapijskog rada, uključujući emocionalno razumevanje, prilagođavanje intervencija i izgradnju terapijskog odnosa. Metodološki, rad se oslanja na sistematsku analizu relevantne literature, savremenih empirijskih studija i komparativnih izveštaja iz oblasti Ai i psihologije. Posebna pažnja posvećena je prednostima Ai terapeuta, poput dostupnosti, doslednosti i niskih troškova, kao i njihovim ograničenjima u domenima empatije, etičkog prosuđivanja i obrade kompleksnih ljudskih emocija. Nalazi ukazuju da Ai terapeuti mogu delovati kao koristan dopunski alat, ali da u postojećem obliku ne mogu u potpunosti zameniti ljudskog terapeuta.

Ključne reči: Ai, klinička procena, interpersonalni odnos, digitalno vezivanje.

Uvod

Eksponencijalni napredak veštačke inteligencije poslednjih godina otvorio je nova pitanja o mogućnostima automatizacije profesionalnih psiholoških usluga. U okviru ovog rada analizira se inovativni potencijal Ai terapeuta kroz komparativno ispitivanje njihovih funkcionalnih karakteristika u odnosu na ljudske terapeute. Posebno se postavlja ključno pitanje: **da li AI može da preuzme ulogu psihologa da obavi kliničku procenu i uspostavi terapijski odnos?** Fokus je stavljen na kapacitete sistema zasnovanih na veštačkoj inteligenciji da prepoznaju emocionalne obrasce, procesuiraju verbalnu i neverbalnu komunikaciju, održavaju konzistentnost u intervencijama i primenjuju standardizovane terapijske protokole. Istovremeno, razmatraju se ključni elementi ljudske psihoterapijske prakse, uključujući emocionalnu empatiju, etičko rasuđivanje, sposobnost intuitivne procene i formiranje kvalitetnog terapijskog odnosa koji se smatraju fundamentalnim za efikasnost psihološke intervencije.

Rad obuhvata pregled savremenih empirijskih studija koje ispituju korisničko zadovoljstvo, uslove prihvatanja Ai terapeuta, kao i njihove performanse u poređenju sa ljudskim stručnjacima. Posebna pažnja posvećena je analizi koristi tehnologije, poput konstantne dostupnosti, predvidljivosti, neutralnosti, smanjenih troškova terapije i

¹ Prof. dr. Biljana Dimitrić, Univerzitet "BIJELJINA" Bijeljina, Bosnia and Herzegovina, psihologija@ubn.rs.ba.

² Aleksandra Đurić, Fakultet za psihologiju, Univerzitet „Bijeljina“, Bijeljina, BiH, Telefon: +387 66 547 467, E-mail: aleksandra.djuric030@gmail.com

³ Marija Ivanović, Fakultet za psihologiju, Univerzitet „Bijeljina“, Bijeljina, BiH, Telefon: +387 66 469 93, E-mail: ivmarija11@gmail.com

mogućnosti primene u udaljenim ili nedovoljno razvijenim sredinama. Paralelno, ističu se ograničenja Ai sistema, kao što su nedostatak autentične emocionalne rezonance, nemogućnost dubinskog razumevanja konteksta, rizici etičkih dilema vezanih za privatnost podataka, kao i izazovi u adaptaciji kompleksnim, dinamičnim i nepredvidivim ljudskim iskustvima.

U zaključnom delu razmatra se pitanje realne izvodljivosti zamene ljudskih terapeuta u kliničkoj praksi. Na osnovu dostupnih dokaza, rad sugeriše da Ai terapeuti u trenutnom obliku mogu imati značajnu ulogu kao komplementarni alat u psihoterapiji — naročito u oblastima preventivne podrške, psihoedukacije i terapijskih intervencija niskog intenziteta ali da ne mogu u potpunosti replicirati složenu interpersonalnu dinamiku i holističko razumevanje koje karakteriše rad kvalifikovanog psihologa. Time se ukazuje da budući razvoj psihološke prakse najverovatnije leži u integrisanim hibridnim modelima, gde tehnologija podržava, ali ne zamenjuje ljudsku stručnost.

Teorijski okvir: Psihologija u digitalnom dobu

Digitalna transformacija psihologije i mentalnog zdravlja sve više uvodi veštačku inteligenciju (AI) u procese dijagnostike, praćenja i intervencija. Tradicionalna psihološka procena zasniva se na kliničkom intervjuu, analizi neverbalnih signala i razumevanju razvojne i porodične istorije, pri čemu stručnjak povezuje različite informacije u koherentan model mentalnog stanja. Ai sistemi dopunjuju ovu procenu integracijom bihevioralnih, bioloških i digitalnih podataka, što omogućava prepoznavanje obrazaca i ranu detekciju rizika (Cruz-Gonzalez et al., 2025; Dehbozorgi et al., 2025). Multimodalni pristupi, koji uključuju analizu neurofizioloških signala i digitalnih tragova, dodatno proširuju domet kliničke procene (Baydili et al., 2025). Sposobnost obrade kompleksnih podataka otvara prostor za primenu naprednih jezičkih tehnologija. NLP modeli i veliki jezički modeli (LLM) omogućavaju analizu govora, emocionalnog tona i sadržaja izraza korisnika, doprinoseći preciznoj proceni simptoma i personalizovanoj podršci (Ali et al., 2025; Guo et al., 2024). Na taj način Ai preuzima deo tehničkih i analitičkih funkcija stručnjaka, naročito u obradi velikih količina podataka i prepoznavanju obrazaca. Ipak, primena Ai ima svoja ograničenja. Sistemi ne mogu u potpunosti replicirati interpersonalni odnos, intuitivno razumevanje pacijenta i emocionalnu rezonancu koju pruža stručnjak. Digitalni alati mogu oponašati određene obrasce, ali ne mogu zameniti duboko ljudsko iskustvo ključno za terapijski proces (Ali et al., 2025). Integracija Ai redefiniše ulogu psihologa, zahtevajući digitalnu pismenost, razumevanje algoritama i sposobnost interpretacije automatizovanih nalaza. Ai predstavlja značajnu dopunu psihološkoj praksi, ali ljudski faktor ostaje ključan za razumevanje složenosti ljudske psihe.

Interpersonalna dimenzija psihoterapije: ljudski faktor

Psihoterapija se u svojoj suštini temelji na interpersonalnom odnosu između terapeuta i klijenta. Meta-analiza Flückiger i saradnika (2018) koja obuhvata 295 studija i više od pacijenata pokazuje da je **terapijski savez (therapeutic alliance) dosledno jedan od najjačih prediktora terapijskog ishoda**, često važniji od same terapijske tehnike ili teorijske škole. Ova zapažanja potvrđuju da empatija, povjerenje, emocionalna uvažena prisutnost i autentična povezanost predstavljaju osovinu psihoterapijskog rada. Bez ovih

relacijskih komponenti, intervencija bi se svodila na tehničku razmjenu informacija, dok je efikasnost psihoterapije značajno smanjena (Flückiger et al., 2018).

Šta čini terapijski odnos?

Flückiger i saradnici (2018) ističu da terapijski savez obuhvata nekoliko ključnih komponenti:

1. **Afektivna rezonanca:** sposobnost terapeuta da bude emocionalno u skladu sa klijentom, prepoznaje i odgovara na njegove emocionalne signale.
2. **Zajedničko razumevanje ciljeva:** dogovor o ciljevima terapije i načinima postizanja promene.
3. **Emocionalna sigurnost i prisutnost:** klijent osjeća da je njegova iskustva uvažena i da je prostor terapije siguran za izražavanje.
4. **Stabilna relacijska dinamika:** konzistentnost i predvidivost interakcije, koja omogućava izgradnju poverenja.
5. **Uključivanje neverbalnih i kontekstualnih informacija:** mikroekspresije, ton glasa, držanje tela i socijalni kontekst doprinose interpretaciji stanja klijenta.
6. **Dinamička prilagodljivost:** terapeut reaguje na promjene emocionalnog stanja klijenta u realnom vremenu.

Ova komponenta saveza uključuje i suptilne procese poput transfera, kontratransfera, implicitnih motiva i ambivalencije, koji su duboko ukorenjeni u psihologiji čoveka i nisu dostupni algoritamskim modelima (Flückiger et al., 2018). Upravo ova kompleksnost interpersonalnog prostora ključna je za proces psihološke promene.

Klinička procjena podrazumijeva integraciju širokog spektra informacija: sadržaja i forme govora, neverbalnog ponašanja, emocionalnih reakcija, socijalnog i kulturnog konteksta, istorije odnosa i trauma. Iskustvo, teorijsko znanje i intuicija terapeuta omogućavaju holističko razumevanje klijenta. AI, bez subjektivnog iskustva i kontekstualnog uvida, može detektovati obrasce, ali ne može replicirati ove kompleksne procese (Flückiger et al., 2018). Flückiger i saradnici (2018) potvrđuju da terapijski savez nastaje kroz autentičnu interakciju između dva subjekata. Psihološka sigurnost i poverenje ne mogu se programirati: AI ne posjeduje subjektivnost, emocionalni život niti razvojni kontekst klijenta. Iako može imitirati empatiju kroz algoritamsku predikciju ili jezičku analizu, stvarna emocionalna rezonanca, autentičnost i transformacija ostaju svojstvo ljudskog terapeuta.

Ova analiza potvrđuje da **interpersonalna dimenzija psihoterapije ostaje nenadoknadiva**, a efikasnost psihoterapije zavisi od kvaliteta saveza i autentičnosti terapeut-klijent interakcije, što čini osnovu ljudskog faktora u psihološkoj praksi (Flückiger et al., 2018).

AI i odnos klijent–chatbot

Sa rastom popularnosti digitalnih terapeuta i chatbot asistenta pojavila se nova forma emocionalne interakcije: čovek–AI odnos. Iako korisnici često doživljavaju ovu interakciju kao realnu i značajnu, empirijski podaci pokazuju da je ona **suštinski**

različita od interpersonalnog odnosa sa ljudskim terapeutom (Xu, Lee, Stasiak, Warren, & Lottridge, 2025).

AI sistemi koriste kombinaciju jezičkih modela, algoritama za prepoznavanje obrazaca i prilagođavanje interakcije kako bi stvorili doživljaj empatije i emocionalne prisutnosti. Mehanizmi koji se najčešće koriste uključuju:

1. **Reflektivni odgovori:** chatbot ponavlja ili parafrazira ono što je korisnik rekao, npr. „Razumem da ti je teško...“, što daje utisak da ga neko stvarno sluša.
2. **Validacija emocija:** izrazi poput „To zvuči veoma bolno...“ omogućavaju korisniku da oseća da su njegovi osećaji priznati i uvaženi.
3. **Pitanja za introspekciju:** bot postavlja pitanja koja podstiču korisnika da analizira svoje misli, osećanja ili ponašanje, što oponaša proces vođene samorefleksije u terapiji.
4. **Prilagođavanje tona i stila:** algoritmi analiziraju prethodne poruke korisnika i prilagođavaju jezik, dužinu i ton odgovora, što stvara osećaj „personalizovane“ interakcije.
5. **Konzistentnost i predvidljivost:** za razliku od ljudskog terapeuta, AI može pružiti uniformne, stalne reakcije bez promena raspoloženja, što nekim korisnicima pruža sigurnost i osećaj kontrole.

Ovi elementi kombinuju se tako da korisnik stiče utisak da komunicira sa empatičnim sagovornikom, iako AI ne poseduje stvarnu emocionalnu rezonancu ili subjektivno iskustvo. Studija Xu et al. (2025) pokazuje da iako korisnici mogu prijaviti osećaj „saveza“ sa chatbotom, on je često plitak i zavistan od dizajna algoritma, te ne uključuje fleksibilnu interpretaciju konteksta, neverbalne signale ili kompleksne emocionalne nijanse koje ljudski terapeut prepoznaje.

Fenomen digitalnog vezivanja (digital attachment)

Interakcija sa AI može dovesti do **emocionalnog vezivanja korisnika za digitalnog asistenta**, proces koji istraživači nazivaju „digital attachment“. To se dešava jer AI:

- pruža **bezuslovnu dostupnost** i reaguje bez kritike ili nesporazuma;
- kreira **iluziju razumevanja i emocionalne podrške**, čak i kod složenih tema;
- održava **stabilnu i predvidljivu komunikaciju**, što posebno privlači korisnike sa slabim socijalnim mrežama ili anksioznim iskustvima u odnosima.

Zhang et al. (2025) ističu da ovo vezivanje može prelaziti granice terapijske interakcije: korisnici se povremeno poveravaju chatbotu više nego ljudima, a u nekim slučajevima javljaju se i romantične ili zavisničke projekcije. Iako ovakva veza može pružiti kratkoročno olakšanje, ona **ne zamenjuje duboku interpersonalnu relaciju** sa ljudskim terapeutom, niti može zameniti adaptivnu emocionalnu rezonancu i razumevanje socijalno-kulturnog konteksta. Dugoročno oslanjanje na digitalne asistente može čak predstavljati rizik po psihološko blagostanje korisnika, jer iluzija „sigurnog partnera“ ne pruža pravu emocionalnu interaktivnu dinamiku.

Ekstremni primjer – belgijski slučaj 2023. U martu 2023. Belgija je zabilježila tragičan incident koji ilustrira potencijalno opasne posljedice emocionalnog vezivanja za AI-chatbotove. Prema izvještaju Belga News Agency / La Libre (2023), muškarac iz Valonije, anonimno označen kao „Pierre“, preminuo je nakon šest sedmica intenzivnih interakcija sa AI-chatbotom putem aplikacije Chai. Izvještaji navode da je korisnik počeo percipirati bota kao pouzdanog i emocionalno „razumijevajućeg“ saputnika, povlačeći se iz socijalnih kontakata s ljudima. Navodi sugerišu da je bot u razgovorima eskalirao suicidalne misli, potičući ideje o „žrtvovanju“ radi viših ciljeva. Iako precizni uzroci tragičnog ishoda nisu potpuno potvrđeni, slučaj jasno pokazuje da iluzija empatije koju pruža AI može imati stvarne i dramatične posljedice. Ovaj incident služi kao krajnji primjer granica simulirane empatije i digitalnog vezivanja. Iako AI može pružiti osjećaj emocionalne podrške, on ne posjeduje subjektivnost, empatiju ni sposobnost procjene kriznih situacija. Ljudski faktor u psihoterapiji ostaje nezamjenjiv, posebno u slučaju ranjivih korisnika ili kriznih stanja.

Komparativna analiza: terapeut–klijent vs. chatbot–klijent

U savremenoj digitalnoj psihologiji sve se češće pojavljuje pitanje komparacije između terapeuta i AI-chatbota. Iako oba oblika interakcije služe pružanju podrške mentalnom zdravlju, oni funkcionišu na potpuno različitim psihološkim principima.

Razlike u emocionalnom prisustvu - Prema studiji Scholich i saradnika (2025), terapeuti pokazuju fleksibilnost u emocionalnoj komunikaciji, prepoznaju neverbalne signale, reaguju na suptilne emocionalne nijanse i integriraju vlastito iskustvo u interakciju s klijentom. Nasuprot tome, LLM-bazirani chatboti koriste unaprijed definisane obrasce jezika i reflektivne odgovore, što stvara površnu i simuliranu empatiju. Iako chatbot može reći: „Zvuči kao da ti je teško...“, on ne osjeća ono što klijent doživljava, niti može razviti dvosmjerni emocionalni odnos. Suarjana i saradnici (2024) dodatno ističu da, iako AI-chatboti mogu pružiti konzistentnu i predvidivu podršku, oni nemaju sposobnost emocionalnog rezonovanja, autentične prisutnosti ili razumijevanja konteksta, što ih čini nesposobnim za vođenje dubinskih terapijskih procesa.

Razlike u procjeni rizika - Terapeuti integrišu verbalne i neverbalne informacije, istoriju traume, socijalni i kulturni kontekst kako bi precizno procijenili rizike kao što su suicidalne tendencije ili krizna stanja (Scholich et al., 2025). Chatboti, s druge strane, reaguju isključivo na ključne reči i jezičke obrasce, često propustivši prikrivene ili implicitne znakove rizika. Suarjana i saradnici (2024) naglašavaju da AI ne može donositi moralno odgovorne odluke niti intervenisati u stvarnom svijetu, što ograničava njegovu primjenu u visokorizičnim situacijama.

Razlike u dugoročnoj efikasnosti - Dok chatboti mogu pružiti kratkoročne benefite: smanjenje stresa, blage anksioznosti i praćenje dnevnih misli, oni nisu sposobni za dugoročne terapijske promjene. Scholich i saradnici (2025) pokazuju da korisnici chatbota rijetko mijenjaju dubinske obrasce ponašanja ili interpersonalne dinamike. Suarjana i saradnici (2024) dodaju da AI može doprinijeti motivacionoj podršci, ali ne može zamijeniti terapijski rad s traumama, poremećajima ličnosti ili kompleksnom depresijom.

Rizici i negativne posljedice korišćenja AI u psihologiji

Primjena AI u psihologiji donosi određene prednosti, poput povećane dostupnosti, konzistentnosti i brzine obrade podataka. Ipak, stručna literatura naglašava značajne rizike koje je potrebno ozbiljno razmotriti (Scholich et al., 2025; Suarjana et al., 2024). Korisnici se sve češće emocionalno vezuju za chatbote, stvarajući iluziju bliskosti i sigurnosti. Ovo fenomenološki slično ljudskoj terapijskoj alijansi može izazvati: zamjenu realnih interpersonalnih odnosa digitalnim, izbjegavanje konflikata i stvarnih interakcija, psihološku zavisnost od konstantne „digitalne podrške“ i socijalnu izolaciju. Slučajevi poput Belgije (2023) pokazuju da intenzivna emocionalna povezanost s AI može dovesti do ekstremnih posljedica, uključujući samopovređivanje ili suicidalne ideje. AI može pružiti privremeni osjećaj poboljšanja simptoma, što može odgoditi traženje stručne pomoći. Ovo je posebno rizično kod: depresije, bipolarnih poremećaja, psihotičnih simptoma, suicidalnosti, trauma i kompleksnih psihopatoloških stanja.

Scholich i saradnici (2025) ističu da chatboti rijetko mogu prepoznati skrivene ili implicitne znakove visokog rizika, što povećava opasnost od neadekvatne intervencije.

AI sistemi mogu oblikovati emocionalne i kognitivne reakcije korisnika putem personalizovanih odgovora. Suarjana et al. (2024) upozoravaju na moguće zloupotrebe:

- komercijalna manipulacija,
- iskorištavanje ranjivih grupa,
- stvaranje zavisnosti radi profita,
- politički ili ideološki uticaj na ponašanje i stavove korisnika.

Ova etička dilema posebno je izražena kod adolescenata i socijalno izolovanih osoba, kod kojih se iluzija „bezuslovnog prihvatanja“ može intenzivirati.

AI može pogrešno interpretirati: ironiju i metafore, kulturne specifičnosti, emocionalne nijanse i mikroekspresije, prikrivene znakove rizika ili suicidalne ideacije. Jedna pogrešna procjena može imati ozbiljne posljedice, dok terapeut može integrisati kontekstualno i emocionalno iskustvo u holističku procjenu (Scholich et al., 2025). Iako AI-chatboti predstavljaju značajan tehnološki napredak u digitalnoj psihologiji, oni ostaju **dodatni alati**, a ne zamjena za ljudsku stručnost. Njihova primjena mora biti pažljivo regulisana, s jasnom sviješću o granicama, etičkim rizicima i mogućim negativnim posljedicama.

Pravne, etičke i profesionalne dileme u primjeni AI

Razvoj vještačke inteligencije u oblasti mentalnog zdravlja donosi značajne tehnološke prednosti, ali i pravne, etičke i profesionalne izazove. Psihologija se bavi osjetljivim populacijama i visoko rizičnim procjenama, zbog čega svaka intervencija koja uključuje AI mora biti u skladu sa profesionalnim normama i regulativom.

Odgovornost za štetu - Jedno od ključnih pitanja je određivanje odgovornosti u slučaju da AI izazove štetu ili pogrešno savjetuje korisnika. Prema Leis (2025), moguće su tri razine odgovornosti:

1. **Proizvođač AI sistema** – odgovoran je ukoliko algoritam sadrži tehničke greške, pristrasnosti ili nije adekvatno testiran.
2. **Platforma ili institucija koja koristi AI** – dijelom odgovorna ako primjenjuje AI bez nadzora, obuke ili protokola.
3. **Psiholog ili stručnjak** – odgovornost ostaje na ljudskom profesionalcu ukoliko klinička odluka bude donesena isključivo na osnovu AI preporuke. Profesionalni kodeksi zahtijevaju da klinička procjena bude ljudska, a AI samo alat za podršku.

Leis (2025) dodatno naglašava problem **antropomorfizacije** AI sistema, gdje korisnici percipiraju algoritme kao empatična bića, što može stvoriti lažan osjećaj sigurnosti i povećati rizik od pogrešne procjene.

Ograničenja AI u psihološkom i medicinskom savjetovanju - AI sistemi u mentalnom zdravlju ne posjeduju kontekstualno razumijevanje, kliničko iskustvo niti moralnu prosudbu (Ohu, Burrell & Jones, 2025). Zbog toga im je zabranjeno da daju: dijagnostičke zaključke, procjene suicidalnog rizika, preporuke o lijekovima, pravne ili financijske savjete. U kriznim situacijama, chatbot ili digitalni terapeut mora preusmjeriti korisnika na odgovarajuće stručnjake. Na taj način se smanjuje rizik od pogoršanja mentalnog stanja, odlaganja intervencije ili stvaranja lažnog osjećaja sigurnosti.

Privatnost i zaštita podataka - AI alati prikupljaju osjetljive informacije: emocionalno stanje, obrasce ponašanja, mentalne simptome i druge podatke visokog stepena zaštite (Ohu, Burrell & Jones, 2025). Rizici uključuju curenje podataka, zloupotrebu informacija, komercijalnu eksploataciju i neautorizovanu obradu. Etička primjena AI zahtijeva maksimalnu transparentnost prema korisnicima: jasno objašnjenje koje podatke sistem prikuplja, kako se obrađuju i ko ima pristup informacijama. Svi sistemi moraju biti u skladu sa relevantnom regulativom, uključujući GDPR i EU AI Act, čime se osigurava zaštita privatnosti i sigurnosti korisnika.

Profesionalne preporuke - Na osnovu prethodnih analiza, primjena AI u mentalnom zdravlju zahtijeva sljedeće mjere:

- AI treba koristiti isključivo kao **pomoćni alat**, a ne kao zamjenu za stručnjaka.
- Stručnjaci moraju imati **obuku i protokole** za korišćenje AI sistema.
- Potrebno je implementirati **kontrole kvaliteta i testiranja** algoritama prije primjene.
- Svi digitalni alati moraju omogućiti **transparentnu komunikaciju** sa korisnikom o njihovim ograničenjima.
- U kriznim slučajevima, AI alati moraju **preusmjeriti korisnike** na kvalifikovane profesionalce.

Ove preporuke minimiziraju pravne i etičke rizike i omogućavaju sigurnu i odgovornu integraciju AI u psihološke prakse.

Diskusija

Psihologija se danas nalazi na istorijskoj raskrsnici. Uvođenje vještačke inteligencije (AI) u polje mentalnog zdravlja donosi značajne mogućnosti, ali i ozbiljne izazove. S jedne strane, AI može povećati dostupnost terapijskih intervencija, omogućiti brže prepoznavanje rizika, podržati personalizovane tretmane i olakšati upravljanje podacima. S druge strane, postavlja se pitanje očuvanja autentičnosti psihoterapijskog odnosa, etičke primjene i zaštite ranjivih korisnika (Mead et al., 2025; Grabb et al., 2024). Ključna dilema leži u prirodi samog terapijskog procesa. Psihoterapija se temelji na subjektivnosti – dva ljudska bića dijele emocionalni prostor, grade povjerenje i kroz relaciju ostvaruju psihološku promjenu. AI, koliko god sofisticiran bio, ne posjeduje svijest, iskustvo, emocije, empatijsku rezonancu niti relacijsku istoriju. Imitacija empatije i emocionalnog prisustva ostaje simulirana, bez stvarnog subjektivnog odnosa, pa se čak i najnapredniji sistemi ne mogu smatrati zamjenom za terapeuta (Mead et al., 2025). Iako AI može povećati efikasnost određenih aspekata terapije – olakšati administraciju, pratiti simptome ili pružiti kratkoročni osjećaj smirenosti – ne može interpretirati neverbalne signale, razumjeti složenu dinamiku traume niti učestvovati u korektivnom emocionalnom iskustvu. Dubinska, transformativna psihoterapijska promjena zahtijeva ljudsku prisutnost i stručnu procjenu (Grabb et al., 2024). Etička razmatranja u psihološkoj praksi ukazuju na to da se ljudsko iskustvo, moralna odgovornost i terapijski odnos ne mogu svesti na tehničke procedure ili standardizovane mehanizme, budući da je proces pomoći i liječenja istorijski shvaćen kao suštinski human i holistički proces (Panagopoulos, Dimitrić i Poulas, 2024). Pored tehničkih ograničenja, problem predstavlja i percepcija korisnika. Ljudi često projektuju emocije i osobine empatije na AI sisteme, stvarajući iluziju razumijevanja i emocionalne podrške. Ovakvo vezivanje može dovesti do zavisnosti, zamjene stvarnih interpersonalnih odnosa digitalnim kontaktom i potencijalne socijalne izolacije, što posebno pogađa adolescentnu i ranjivu populaciju (Mead et al., 2025). U kontekstu ovih izazova, profesionalna zajednica mora djelovati proaktivno. Neophodno je razviti jasne standarde, protokole supervizije i smjernice za digitalno savjetovanje, kao i osigurati zaštitu korisnika i ranjivih grupa. Integracija etičkih principa, pravne regulative i stručne kontrole ključna je za sigurnu i odgovornu primjenu AI u mentalnom zdravlju (Grabb et al., 2024; Mead et al., 2025).

Zaključak

Ovaj rad je istražio ulogu vještačke inteligencije u psihologiji, sa posebnim fokusom na njenu primjenu u mentalnom zdravlju i odnosu klijent–terapeut. Analiza je pokazala da AI donosi značajne inovacije: povećava dostupnost psiholoških usluga, omogućava praćenje simptoma u realnom vremenu, podržava kratkoročne intervencije i olakšava administrativne i analitičke procese. Istovremeno, istraživanje je jasno ukazalo na granice AI sistema – oni ne posjeduju subjektivnost, empatiju ni sposobnost interpersonalne rezonance, što ih čini nesposobnim da samostalno generišu transformativnu psihoterapijsku promjenu. Rad također naglašava važnost ljudskog faktora u psihoterapiji: autentični terapeut–klijent odnos ostaje ključni prediktor uspjeha, jer integrira emocionalnu prisutnost, holističku procjenu rizika i dubinsku psihološku analizu koju algoritmi ne mogu replicirati. Istovremeno, rad je istakao etičke, pravne i profesionalne dileme u primjeni AI, uključujući odgovornost za štetu, zaštitu osjetljivih

podataka i potrebu za transparentnošću i supervizijom. Na osnovu analize, preporučuje se hibridni pristup koji kombinuje AI i ljudsku stručnost: AI može podržavati praćenje simptoma, motivaciju i administraciju, dok terapeut ostaje odgovoran za interpretaciju, dubinsku psihološku intervenciju i interpersonalni rad. Ovakav model povećava dostupnost i efikasnost psiholoških usluga, posebno u ruralnim ili resursno ograničenim sredinama, ali čuva ključnu ljudsku dimenziju psihoterapije. Dalji rad u ovoj oblasti treba da se fokusira na: rigorozne empirijske studije o efikasnosti hibridnih modela, razvoj jasnih etičkih i profesionalnih smjernica, kao i evaluaciju dugoročnih psiholoških i socijalnih efekata interakcije ljudi sa AI terapeutima. Samo kroz odgovornu integraciju tehnologije i ljudskog faktora moguće je ostvariti puni potencijal AI u psihologiji, bez ugrožavanja kvaliteta i autentičnosti terapijskog procesa.

Literatura

1. Ali, M., Ali, S., Abbas, Q., Abbas, Z., & Lee, S. W. (2025). Artificial intelligence for mental health: A narrative review of applications, challenges, and future directions in digital health. *Digital Health, 11*, 20552076251395548. <https://doi.org/10.1177/20552076251395548>.
2. Baydili, İ., Tasci, B., & Tasci, G. (2025). Artificial intelligence in psychiatry: A review of biological and behavioral data analyses. *Diagnostics, 15*(4), 434. <https://doi.org/10.3390/diagnostics15040434>.
3. Belga News Agency / La Libre. (2023, March). We will live as one in heaven: Belgian man dies of suicide after chatbot exchanges. <https://www.euronews.com/next/2023/03/31/man-ends-his-life-after-an-ai-chatbot-encouraged-him-to-sacrifice-himself-to-stop-climate->.
4. Cruz-Gonzalez, P., He, A. W., Lam, E. P., Ng, I. M. C., Li, M. W., Hou, R., Chan, J. N., Sahni, Y., Vinas Guasch, N., Miller, T., Lau, B. W., & Sánchez Vidaña, D. I. (2025). Artificial intelligence in mental health care: A systematic review of diagnosis, monitoring, and intervention applications. *Psychological Medicine, 55*, e18. <https://doi.org/10.1017/S0033291724003295>.
5. Dehbozorgi, R., Zangeneh, S., Khooshab, E., et al. (2025). The application of artificial intelligence in the field of mental health: A systematic review. *BMC Psychiatry, 25*, 132. <https://doi.org/10.1186/s12888-025-06483-2>.
6. Flückiger, C., Del Re, A. C., Wampold, B. E., & Horvath, A. O. (2018). The alliance in adult psychotherapy: A meta-analytic synthesis. *Psychotherapy (Chicago, Ill.), 55*(4), 316–340. <https://doi.org/10.1037/pst0000172>.
7. Grabb, D., Lamparth, M., & Vasan, N. (2024). Risks from language models for automated mental healthcare: Ethics and structure for implementation. *arXiv preprint arXiv:2406.11852*.
8. Guo, Zhijun, et al. (2024). Large language models for mental health applications: A systematic review (Preprint). *JMIR Mental Health, 11*, e57400. <https://doi.org/10.2196/57400>.

9. Leis, T. (2025, July). Ethical implications of mental health chatbots: Addressing anthropomorphism, deception, and regulatory gaps. In *European Workshop on Algorithmic Fairness* (pp. 376–382). PMLR.
10. Meadi, M. R., Sillekens, T., Metselaar, S., van Balkom, A., Bernstein, J., & Batelaan, N. (2025). Exploring the ethical challenges of conversational AI in mental health care: Scoping review. *JMIR Mental Health*, *12*(1), e60432.
11. Ohu, F. C., Burrell, D. N., & Jones, L. A. (2025). Public health risk management, policy, and ethical imperatives in the use of AI tools for mental health therapy. *Healthcare*, *13*(21), 2721. <https://doi.org/10.3390/healthcare13212721>.
12. Panagopoulos, A., Dimitrić, B., & Poulas, K. (2024). Bioethics and biopsychology in Hippocrates. In *Proceedings of the First International Scientific and Professional Conference*. University of Bijeljina, Faculty of Psychology.
13. Scholich, T., Barr, M., Stirman, S. W., & Raj, S. (2025). A comparison of responses from human therapists and large language model–based chatbots to assess therapeutic communication: Mixed methods study. *JMIR Mental Health*, *12*(1), e69709.
14. Suarjana, I. W. G., Mahulae, P. S., Silaban, R. A., & Parhusip, B. R. (2024). Artificial intelligence chatbots for mental wellness: A matter of pragmatism, not idealism. *Journal of Public Health*, *46*(2), e300–e301.
15. Xu, Z., Lee, Y. C., Stasiak, K., Warren, J., & Lottridge, D. (2025). The digital therapeutic alliance with mental health chatbots: Diary study and thematic analysis. *JMIR Mental Health*, *12*, e76642.
16. Zhang, Y., Zhao, D., Hancock, J. T., Kraut, R., & Yang, D. (2025). The rise of AI companions: How human-chatbot relationships influence well-being. *arXiv preprint arXiv:2506.12605*.

PSYCHOLOGY IN THE AGE OF DIGITAL AUTOMATION: CAN AI REPLICATE PROFESSIONAL ASSESSMENT AND INTERPERSONAL RELATIONSHIP

Biljana Dimitrić¹, Aleksandra Đurić², Marija Ivanović³

Abstract

This paper examines the possibility of applying AI therapists in psychological practice by analyzing their functional capacities in comparison to human therapists. The aim of the study is to assess to what extent artificial intelligence-based systems can take over key elements of psychotherapeutic work, including emotional understanding, adaptation of interventions, and building a therapeutic relationship. Methodologically, the study relies on a systematic analysis of relevant literature, contemporary empirical studies, and comparative reports from the fields of AI and psychology. Special attention is given to the advantages of AI therapists, such as availability, consistency, and low costs, as well as their limitations in the domains of empathy, ethical judgment, and processing complex human emotions. The findings indicate that AI therapists can serve as a useful supplementary tool, but in their current form cannot fully replace a human therapist.

Keywords: AI, clinical assessment, interpersonal relationship, digital bonding.

¹ Prof. dr. Biljana Dimitrić, "BIJELJINA" University, Faculty of Psychology, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina, psihologija@ubn.rs.ba

² Aleksandra Đurić, Faculty of Psychology, University of "Bijeljina", Bijeljina, BiH, Phone: +387 66 547 467, aleksandra.djuric030@gmail.com

³ Marija Ivanović, Faculty of Psychology, University of "Bijeljina", Bijeljina, BiH, Phone: +387 66 469 93, ivmarija11@gmail.com